

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA SOÐERJAHNIE CONTENTS

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida	254
Annayeva Lola Rasulovna	

TALABA QIZLARGA MUSIQA YORDAMIDA BADIY GIMNASTIKA ARQONIDA BAJARILADIGAN MASHQLARNI O'RGATISH VA TAKOMILLASHTIRISH

Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi
 Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
 jismoniy madaniyat va sport faoliyati kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastikadagi arqon bilan bajariladigan mashqlarni o'rgatish va ularni takomillashtirish haqida qisqacha mazmun bayon etilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, gimnastika, sport, raqs, san'at, tovush, nafislik, ifoda, dinamika.

Abstract: The article briefly describes the teaching and improvement of rope exercises in rhythmic gymnastics for female students with the help of music.

Key words: music, gymnastics, sports, dance, art, sound, elegance, expression, dynamics.

Аннотация: В статье кратко описывается обучение и совершенствование упражнений со скакалкой у студенток художественной гимнастики с помощью музыки.

Ключевые слова: музыка, гимнастика, спорт, танец, искусство, звук, элегантность, экспрессия, динамика.

KIRISH

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, nimani o'z oldimizga maqsad qilib qo'ymaylik, qanday buyuk ishlarni amalga oshirishga intilmaylik, barcha olijanob harakatlarimizning negizida, barcha ezgu niyatlarimizning zamirida farzandlarimizni ham jismonan, ham ma'naviy jihatdan sog'lom qilib o'stirish, ularning baxtu saodati, farovon kelajagini qurish, dunyoda hech kimdan kam bo'lmaydigan avlodni tarbiyalash orzusi mujassamdir.

Badiiy gimnastika nisbatan yangi sport turi bo'lsa-da, uning ildizlari uzoq o'tmishga borib taqaladi. Ushbu nafis sport turining sarchashmalari ancha xilma-xil: ular orasida gimnastik, plastik va ritmik tizimlar, xalq va mumtoz raqs san'ati kabilarni sanab o'tish mumkin. Unga asos solgan bir qator shaxslarning hayoti va ijodiga qisqacha to'xtalib o'tish joiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Har bir musiqiy asar, har qanday san'at namunasi kabi, ma'lum mazmunga ega bo'ladi. Musiqiy asar mazmuni – bu kompozitor tomonidan bizga musiqiy tovushlar orqali yetkaziladigan g'oyalar, fikrlar va hissiyotlar majmuidir. Bastakorlar ijodida tarixiy voqealar, xalq hayoti va tabiat manzaralari, badiiy asarlar obrazlari, ertaklar o'z aksini topgan. Ruhiyatni ifodalash uchun bastakorlar navo (melodiya), uyg'unlik, marom (ritm), sur'at (temp), musiqiy dinamika kabi musiqiy ifodalilikning maxsus vositalaridan foydalanadilar.

Shunisi e'tiborliki, agar badiiy asarlar va haykaltaroshlik namunalari g'oyasi va mazmunini tushunish nisbatan oson bo'lsa, musiqa mohiyatini anglab yetish ancha murakkab bo'ladi, zero musiqa – san'atning barcha turlari orasida eng mavhum shaklidir. Ko'pincha bir musiqiy asar turli insonlar tomonidan turlicha tushuniladi. Boz ustiga, bir odamda kayfiyat har xil bo'lganda, bitta musiqa turlicha hissiyot uyg'otadi.

Dasturiy musiqa deb ataluvchi musiqa turi borki, u aniq mazmun – dasturga ega bo'ladi. Dastur (mazmun) asarning nomi bilan belgilanishi mumkin. Masalan, "Gnomlarning yurishi", "Bozor", "Polishinel", "Inqilobiy etyud" va boshqalar. Yoki bo'lmasa, badiiy matn orqali – opera, qo'shiq, baletdagi libretto vositasida bayon etiladi. Biroq ko'plab musiqiy asarlar aniq dasturga ega emas, qolaversa, "konsert", "sonata", "rondo", "skerso" kabi nomlar ularning mazmunini ochib bermaydi. Bu holda faqat musiqaning emotsional mohiyati, ya'ni uning xususiyatlari haqida so'z yuritish mumkin, xolos.

Musiqaning xususiyati – bu uning kayfiyati, emotsional boyligidir. Musiqa inson kayfiyati kabi quvnoq, ko'tarinki, tantanali, lirik va boshqacha bo'lishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Texnik tayyorgarlik – bu muayyan sport turiga xos mashqlarga doir bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish hamda ularni maksimal darajada takomillashtirish jarayonidir. Texnik jihatdan tayyorlanganlik – bu texnik bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirganlik darajasi va majmuidir.

Texnik tayyorgarlikdan maqsad – gimnastikachilarga yuqori samara bilan o'z individualligini musiqa bilan birlashtirilgan mashqlarning murakkabligi, turli-tumanligi va originalligi bilan uyg'un holda namoyish etish imkonini beruvchi, sport mahoratining yanada ortishini ta'minlovchi bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat.

Texnik tayyorgarlik vazifalari quyidagilardan iborat: mashqlarning ratsional (unumli) texnikasiga doir maxsus bilimlar, ularni bajarishga bo'lgan talablar tizimini shakllantirish, musobaqa qoidalarini o'rganish; badiiy gimnastikaga xos turli-tuman harakatlar ko'nikmalarining keng doirasini shakllantirish; ijro mahoratining sport jihatidan ahamiyatli bo'lgan barcha komponentlarini – texnik, jismoniy, estetik va musiqiy ifodaviy omillarni takomillashtirish; yangi, original element va birikmalarni ishlab chiqish hamda mavjudlarining texnikasini takomillashtirish; gimnastikachilarning sport mahoratini samarali aks ettiruvchi va takomillashtiruvchi musobaqalashuv dasturlarini tuzish.

“Zamonaviy gimnastikadagi texnik tayyorgarlik o'ta ko'lamdor va ko'p qirrali jarayondir. Undan muvaffaqiyatli foydalanish uchun texnik tayyorgarlikni bo'lim va komponentlarga ajratish qabul qilingan. Badiiy gimnastikaning hozirgi rivojlanish bosqichida texnik tayyorgarlikning quyidagi bo'limlarini ajratish maqsadga muvofiq: 1) Buyumsiz tayyorgarlik – tana harakatlari texnikasini shakllantirish. 2) Buyum bilan bajariladigan mashq tayyorgarligi – buyumlarni harakatlantirish (yoki ular bilan birga mashq bajarish) texnikasini shakllantirish. 3) Xoreografik tayyorgarlik – xoreografik harakatlar texnikasini shakllantirish.

Buyumsiz amalga oshiriladigan harakatlarda (gimnastikachilarning tana harakatlarida) texnikasi bo'yicha o'xshash 9 ta harakat guruhini ajratib ko'rsatish mumkin: spetsifik mashqlar, egilishlar, muvozanat saqlashlar, burilishlar, sakrashlar, akrobatik mashqlar, parter elementlari, yurish va yugurish. Buyumsiz tayyorgarlikning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: muvozanat saqlash, aylanuvchanlik, sakrovchanlik, spetsifik, akrobatik va raqs tayyorgarligi. Buyumlar bilan bajariladigan mashqlar shakli, fakturasi va o'lchami bo'yicha xilma-xil bo'lgan beshta jism: arqon, gardish, to'p, cho'mich va lenta bilan amalga oshiriladi. Albatta, buyumlarning o'ziga xosligi harakatlar texnikasiga ta'sir ko'rsatadi. Biroq texnikasi bo'yicha o'xshash bo'lgan harakatlarning qonuniyatlari umumiy ekanligi ayon.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xoreografik tayyorgarlik gimnastikachilar sport mahoratining shakllanishiga doir quyidagi kabi ko'plab vazifalarni hal qilishga xizmat qiladi:

Gimnastikachilarning harakatchanligini oshiradi, ularning faoliyatini turli-tuman bo'lishini ta'minlaydi, musobaqalashuv dasturlarida ifodalilik vositalarining kengayishiga xizmat qiladi.

Tana holatlari va harakatlari go'zalligini to'g'ri tushunishga, harakatlanish madaniyatini rivojlantirishga yordam beradi. Bu sportchilarning musiqani his qilishlari, ifoda vositalaridan unumli foydalanishlari va ijodiy jihatdan faol bo'lishlarini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga egadir.

Musiqiy-harakatchan tayyorgarlik – suhbatlar, harakatlarning musiqa bilan bog'liq bo'lishini o'rgatish bo'yicha maxsus vazifalar, musiqiy o'yinlar va ijodiy improvizatsiya shaklida amalga oshiriladi.

Kompozitsion tayyorgarlik – bu yangi elementlar, birikmalar, sport va badiiy-sport dasturlarini tuzish jarayonidir. Kompozitsion tayyorgarlik maxsus sahnalashtirish darslari yoki kompleks mashqlar paytida amalga oshiriladi. Sport gimnastikasida vujudga kelgan bazaviy tayyorgarlik konsepsiyasiga muvofiq, texnik tayyorgarlik komponentlari o'quv mashq dasturlarining bir nechta sinfini (darajasini) o'z ichiga oladi. Ushbu mashqlar bazaviy harakatlanish ko'nikmalarining quyidagi asosiy murakkablik darajalarini qamrab oladi: gimnastik “maktab” elementlari; universal va maxsus maqsadlarga mo'ljallangan bazaviy ko'nikmalar; profillovchi mashqlar; profillovchi kombinatsiyalar; modal elementlar; mualliflik elementlari; xizmat elementlari.

Sport gimnastikasining nazariyasi va amaliyotida o'qitish uchun mashq tanlash qoidasi vujudga kelgan bo'lib, uni qisqacha shunday ta'riflash mumkin: bazaviy ko'nikmalardan profillovchi mashqlar va kombinatsiyalarga, so'ng esa modal elementlar va o'ta murakkab kombinatsiyalarga o'tish. Ushbu ta'rif “oddiydan murakkab tomon” deb nomlangan keng tarqalgan didaktik tamoyilga yaqin bo'lsa-da, “bazaviy bilimlardan ularning turlari tomon” degan tarzda biroz boshqacharoq yuritila boshlandi.

Bular mashqlarning murakkabligi va zamonaviyligi mezoni hisoblanadi. Hozirgi paytda bunday elementlar deb murakkablik jadvalida 0,5 balldan yuqori baholanadigan elementlar hisoblanishi mumkin. VI sinf – alohida gimnastikachilar tomonidan ularning individual qobiliyatlarini tufayli bajariladigan elementlar (mualliflik elementlari). VII sinf – xizmat elementlari – bu bog'lovchi elementlar (raqs qadamlari, pozalar), energiya hosil qilishga xizmat qiluvchi elementlar (hamlalar, irg'ishlar va hokazo).

Shug'ullanuvchilar bilim va ko'nikmalarni qanday tarzda olishlariga qarab, quyidagilar ajratib ko'rsatiladi:

1. Og'zaki o'qitish uslubi. Unga quyidagi metodik usullar kiradi: ma'ruza va suhbatlar, tasvirlashlar, izohlar va tushuntirishlar, ko'rsatmalar va yo'l-yo'riqlar, buyruq va farmoyishlar, baholash, muhokama qilish va ko'ndirish.
2. Ko'rgazmali o'qitish uslublari quyidagilarni o'z ichiga oladi:
 - a) murabbiy yoki gimnastikachi tomonidan mashqlarni amalda ko'rsatib berish;
 - b) foto, kino yoki video namoyish;
 - d) modelli yoki grafik ko'rsatishlar. Bunda namoyish yaxlit va fragmentar, imitatsiyalovchi va soddalashtirilgan, kontrast va turli rakursdagi bo'lishi mumkin.
3. O'qitishning amaliy uslubi quyidagi usullardan iborat bo'lishi mumkin:
 - a) yaxlit yoki qismlab o'rganish;
 - b) o'rganilayotgan harakatni standart (bir xil) yoki o'zgaruvchan takrorlash;
 - d) harakatlarni takomillashtirishning o'rinli, doiraviy va musobaqalashuv usullari.
4. Yordam va qo'llab turish uslubi quyidagi ko'rinishlarda amalga oshiriladi:
 - a) tana holatini fiksatsiyalash uchun murabbiy yoki trenajorning jismoniy yordami, ushlab turishlar, itarib yuborishlar, aylantirishga ko'maklashish va hokazo;
 - b) mo'ljal olishga yordam berish, moddiy cheklovchi vositalar, mo'ljal sifatida ishlatiladigan buyumlar, tovush signallari bilan amalga oshiriladi.
5. Ideomotor uslubi – bu harakatlarni xayolan bajarish demakdir. Uni qo'llash mashqlar texnikasi, harakatlar tartibi, ijro sifati haqidagi tasavvurni takomillashtirish imkonini beradi va xuddi jismoniy mashqlar kabi samaradorlikka ega.
6. Musiqiy uslub – musiqa sadolari ostida harakat bajarishda beqiyos ahamiyatga ega. Bundan tashqari, u harakatlardagi urg'ularni to'g'ri qo'yish imkonini beradi, mushaklarning zo'riqish va bo'shashtirish vaqtini ko'rsatib beradi.

O'qitishning amaliy uslublari sportchilarni tayyorlashda yetakchi o'rin tutadi.

Badiiy gimnastika – jismoniy tarbiya va sportning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, musiqaning ushbu sport turi bilan uyg'unligi uning texnikasi, ritmi va estetik qirralarini o'zida mujassamlashtiradi. Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastikadagi arqon bilan bajariladigan mashqlarni o'rgatish va ularni takomillashtirish masalalarini ko'plab ilmiy tadqiqotlarda muhokama qilinadi. Musiqa va harakatlar o'rtasidagi uyg'unlik o'quvchilarning jismoniy holati va ularning umumiy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega.

Bir nechta tadqiqotlarda (Shushakova, 2013; Yudina, 2017) musiqa yordamida o'rgatiladigan badiiy gimnastika mashqlarining samaradorligi ta'kidlanadi. Musiqa va jismoniy harakatlarning uyg'unligi, mushaklarni mustahkamlash, elastiklikni rivojlantirish va musiqiy kompozitsiyalarning aniq bajarilishi orqali sportchilarning jismoniy va estetik ko'nikmalarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Badiiy gimnastika arqoni bilan ishlashda musiqaning va harakatning ritmik uyg'unligi, ayniqsa, uning samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, arqon bilan bajariladigan mashqlarning koordinatsiya, elastiklik va muvozanatni rivojlantirishga qaratilgan usullari va metodlari ham tadqiqotlarda alohida o'rganilgan. O'quvchilar uchun mashqlarni takomillashtirishda individual yondashuvlar, musiqaning turli janrlari va ularning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri o'rganiladi.

Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastikadagi arqon bilan bajariladigan mashqlarni o'rgatish va ularni takomillashtirishda olingan natijalar bir qator ijobiy o'zgarishlarni ko'rsatdi. Mashqlarni o'rganish va takomillashtirish jarayonida musiqa va harakatlar uyg'unligini ta'minlash sportchilarning texnikasini va musiqiy izchil ko'nikmalarini yaxshilashda sezilarli ta'sir ko'rsatdi. O'quvchilarga turli musiqa janrlari orqali ritmni, harakatlar muvofiqligini va estetik jihatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar samarali bo'ldi.

Musiqa va harakatlarning uyg'unligi o'quvchilarning umumiy psixologik holatini ham yaxshilaydi. Musiqa orqali sportchilarning motivatsiyasi oshadi, ular mashqlarni yanada qiziqarli va samarali bajara boshlaydilar. Biroq, ba'zi hollarda sportchilarning musiqaga moslashuvchanligi va texnikani to'g'ri bajarishga qodirligi individual farqlarga ega. Shuning uchun mashqlarni o'rgatishda individual yondashuv zarurdir. Shuningdek, badiiy gimnastika mashqlarini o'rgatish jarayonida texnologiyalarning o'rni muhimdir. Video tahlil va sensor texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning harakatlarini aniqlik bilan o'lchashga imkon yaratadi. Bu usul yordamida talabalar o'z xatolarini ko'rishlari va to'g'ri harakatlarni bajara olishlari uchun kerakli tahlilni olishlari mumkin. Biroq, ba'zi hollarda texnologiyalarni qo'llashda vaqt va resurslar cheklanganligi sababli mashqlarni takomillashtirishda muayyan qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Musiq va harakatlarning uyg'unligini ta'minlashda har bir sportchining psixologik va jismoniy xususiyatlarini inobatga olish zarur. O'quvchilarning jismoniy holati, stress darajasi va motivatsiya darajasi ularning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, mashqlarni o'rgatishda psixologik yondashuv ham muhim o'rin tutadi.

Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirishda musiqaning ritmik uyg'unligi va harakatlarning aniq bajarilishi muhim rol o'ynaydi. Kinematik tahlil, psixologik yondashuvlar va didaktik metodlar yordamida talabalar o'zlarining texnikasini takomillashtirishi mumkin. Shuningdek, video tahlil va eksperimental tadqiqotlar orqali mashqlarni optimallashtirish mumkin. Badiiy gimnastikadagi musiqa va harakatlarning uyg'unligi talabalar uchun jismoniy va estetik rivojlanishni yanada mustahkamlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аверкович Э.П. Композиция упражнений в художественной гимнастике: Метод. рек. – М.: Изд-во ВНИИФК, 1989 – 17 с.
2. Аверкович Э.П., Плешкан А.В., Морозова Л.А. Организация и методика подготовки групповых упражнений в художественной гимнастике: Метод. рек. – М.: Изд-во ВНИИФК, 1989 – 30 с.
3. Аркаев Л.Я., Кузьмина Н.И. О модели построения многолетней спортивной тренировки в художественной гимнастике: Метод. рек. – М.: Изд-во ВНИИФК, 1989 – 28 с.
4. Карпенко Л.А. Урок как важная структурная единица в системе спортивной подготовки занимающихся художественной гимнастикой: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГАФК, 1999 – 24 с.
5. Карпенко Л.А. Основы спортивной подготовки в художественной гимнастике: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГАФК, 2000 – 40 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.